

Apresentação Analítica das Repercussões na Saúde das Mulheres Mães de Crianças e Adolescentes com Câncer à Luz dos Princípios de Conservação de Myra Levine: A Ruptura da Totalidade

Os documentos destacam as repercussões na saúde da mulher-mãe de criança e adolescente com câncer à luz da Teoria de Myra Levine: energia, integridade estrutural, integridade pessoal e integridade social. A sustentação teórica é a fonte primária do Modelo de Conservação de Levine (1967, 1989, 1991, 1996). Para apontar os diagnósticos de ruptura da totalidade, ou seja, de doença, segundo os princípios de conservação foram construídos quatro quadros, um para cada princípio de conservação, onde foram comparadas, de modo particular, as respostas orgânicas das mulheres-mães considerando suas vidas antes e depois do câncer de seus filhos. Após a demonstração dos quadros, as respostas orgânicas que culminaram em ruptura da totalidade individualmente são apresentadas de modo a permitir que seja observado o impacto dessas repercussões negativas a saúde das 14 participantes do estudo. As participantes foram identificadas pela sigla P seguida de um número que corresponde a ordem de participação de cada mulher no estudo.

QUADRO 1: Respostas orgânicas das mulheres-mães antes e depois do câncer de seus filhos e sua relação com a presença e a ausência de ruptura da totalidade por fator relacionado ao princípio da conservação de energia.

Conservação da Energia			
Fatores relacionados	Respostas Organísmicas (ANTES do câncer do filho)	Respostas Organísmicas (DEPOIS do câncer do filho)	Ruptura da Totalidade da mulher
Sono	Regular (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14)	Regular (P5)	Ausente (P5)
	Presença de distúrbios ou alterações (P4, P13)	Presença de distúrbios ou alterações (P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14)	Presente (P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)
		Piora de distúrbios ou alterações pré-existentes (P4, P13)	
Alimentação	Regular (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Regular (P3, P13)	Ausente (P3, P13)
		Presença de distúrbios ou alterações (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14)	Presente (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14)
Respiração	Regular (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P14)	Regular (P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12)	Ausente (P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12)
		Presença de distúrbios ou alterações (P4, P14)	
	Presença de distúrbios ou alterações (P7, P13)	Piora de distúrbios ou alterações pré-existentes (P7, P13)	Presente (P4, P7, P13, P14)
Eliminação (urinária)	Regular (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Regular (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Ausente (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)
	Presença de distúrbios ou alterações (P3)	Presença de distúrbios ou alterações (0)	Presente (0)
Eliminação (intestinal)	Regular (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Regular (P1, P5, P7, P8, P9, P11, P12, P13, P14)	Ausente (P1, P5, P7, P8, P9, P11, P12, P13, P14)
		Presença de distúrbios ou alterações (P2, P3, P6, P10)	
	Presença de distúrbios ou alterações (P4)	Piora de distúrbios ou alterações (P4)	Presente (P2, P3, P4, P6, P10)

Lazer	Existente (P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Existente (P1)	Ausente (P1, P6)
	Ocasional (0)	Ocasional (P7, P8, P10, P12, P13, P14)	
	Inexistente (P6)	Inexistente (P2, P3, P4, P5, P6, P9, P11)	Presente (P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)
Ativid. Física	Existente (P4, P6, P8, P10, P12)	Existente (P3, P4, P9)	Ausente (P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9, P11, P13)
	Ocasional (P14)	Ocasional (P12)	
	Inexistente (P1, P2, P3, P5, P7, P9, P11, P13)	Inexistente (P1, P2, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13, P14)	Presente (P6, P8, P10, P12, P14)
Ativid. Sexual	Ativa (P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13)	Ativa (0)	Ausente (P12)
	Ocasional (P4, P5, P14)	Ocasional (P1, P6, P7, P10, P11, P13)	
	Não ativa (P12)	Não ativa (P2, P3, P4, P5, P8, P9, P12, P14)	Presente (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14)

QUADRO 2: Respostas orgânicas das mulheres-mães antes e depois do câncer de seus filhos e sua relação com a presença e a ausência de ruptura da totalidade por fator relacionado ao princípio da conservação da integridade estrutural.

Conservação da Integridade Estrutural			
Fatores relacionados	Respostas Organísmicas (ANTES do câncer do filho)	Respostas Organísmicas (DEPOIS do câncer do filho)	Ruptura da Totalidade da mulher
Autopercepção de estado de saúde	Regular (P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11, P12)	Regular (P7)	Ausente (P3, P7)
		Presença de distúrbios ou alterações não pré-existentes (P1, P2, P4, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P14)	
	Presença de distúrbios ou alterações (P3, P4, P5, P6, P13, P14)	Mantém distúrbios ou alterações pré-existentes (P3)	Presente (P1, P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)
		Piora de distúrbios ou alterações pré-existentes (P4, P5, P6, P13, P14)	
Pele, mucosas e unhas e cabelos	Regular (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Regular (P1, P2, P3, P7, P10, P11, P12, P13)	Ausente (P1, P2, P3, P7, P10, P11, P12, P13)
		Presença de distúrbios ou alterações não pré-existentes (P5, P6, P8, P9, P14)	
	Presença de distúrbios ou alterações (P4)	Piora de distúrbios ou alterações pré-existentes (P4)	Presente (P4, P5, P6, P8, P9, P14)
Peso corporal	Magra (P1, P6, P9, P14)	Magra (0)	Ausente (P3, P7, P11)
		Normal (P2, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13)	
	Sobrepeso (P4)	Sobrepeso (P1, P2, P5, P6, P8, P9, P10, P12, P13, P14)	Presente (P1, P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P12, P13, P14)
		Piora do sobrepeso pré-existentes (P4)	
Locomoção e sentidos (Visão, fala e escuta)	Normal (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Normal (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P13)	Ausente (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P13)
	Presença de distúrbios ou alterações (0)	Presença de distúrbios ou alterações não pré-existentes (P11, P14)	Presente (P11, P14)

QUADRO 3: Respostas organísmicas das mulheres-mães antes e depois do câncer de seus filhos e sua relação com a presença e a ausência de ruptura da totalidade por fator relacionado ao princípio da conservação da integridade pessoal.

Conservação da Integridade Pessoal			
Fatores relacionados	Respostas Organísmicas (ANTES do câncer do filho)	Respostas Organísmicas (DEPOIS do câncer do filho)	Ruptura da Totalidade da mulher
Cuidados com a aparência	Existente (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Existente (P1, P3, P7, P12)	Ausente (P1, P3, P7, P12)
	Ocasional (0)	Ocasional (P4, P6, P9, P10)	Presente (P2, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P13, P14)
	Inexistente (P3)	Inexistente (P2, P5, P8, P11, P13, P14)	
Estado de Humor	Bom humor (P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Bom humor (P1, P3, P12, P13)	Ausente (P1, P3, P4, P12, P13)
	Mau humor (P3)	Mau humor (P5, P6, P9, P11, P14)	Presente (P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P14)
	Alterna bom humor com mau humor (P4)	Alterna bom humor com mau humor (P2, P4, P7, P8, P10)	
Autopercepção de beleza	Belas (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Belas (P2, P3, P5, P7, P10, P12, P13)	Ausente (P2, P3, P5, P7, P10, P12, P13)
	Não belas (0)	Não belas (P1, P4, P6, P8, P9, P11, P14)	Presente (P1, P4, P6, P8, P9, P11, P14)
Tomada de decisões próprias	Existente (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Existente (P1, P3, P4, P6, P8, P10, P11, P13)	Ausente (P1, P3, P4, P6, P8, P10, P11, P13)
	Ocasional (0)	Ocasional (P7, P14)	Presente (P2, P5, P7, P9, P12, P14)
	Inexistente (0)	Inexistente (P2, P5, P9, P12)	

Hábitos prejudiciais (Vícios)	Existente (P6, P8, P9)	Existente/Manteve vício (P6)	Ausente (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12)
		Aumentou o vício (P8)	
		Adquiriu vício (P13, P14)	
	Ocasional (0)	Ocasional (0)	Presente (P8, P13, P14)
Inexistente (P1, P2, P3, P4, P4, P5, P7, P10, P11, P12, P13, P14)	Inexistente (P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9, P10, P11, P12)		
Controle do ciclo menstrual	Existente (P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Existente (P1, P3, P5, P7, P8, P12, P13, P14)	Ausente (P1, P3, P4, P5, P7, P8, P12, P13, P14)
		Inexistente (P4)	Permaneceu inexistente (P4)
	Inexistente (P2, P6, P9, P10, P11)		
Desejo de engravidar Participantes analisadas: P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9, P11, P12*	Gravidez planejada (P2, P12)	Planeja engravidar sem relação com a doença do filho (P7)	Ausente (P1, P3, P4, P5, P7, P9, P12)
		Planeja engravidar por medo de morte do filho com câncer (P2)	
	Gravidez não planejada e filho desejado (P1, P3, P4, P5, P7, P9, P11)	Não planeja engravidar sem relação com a doença do filho (P1, P3, P4, P5, P9, P12)	Presente (P2, P11)
	Gravidez não planejada e filho não desejado (0)	Não planeja engravidar por medo de ter outro filho com câncer (P11)	

Nota: * - As participantes P6, P8, P10, P13 e P14 não mantiveram a condição de fertilidade, portanto não foram avaliadas no fator relacionado desejo de engravidar.

QUADRO 4: Respostas orgânicas das mulheres-mães antes e depois do câncer de seus filhos e sua relação com a presença e a ausência de ruptura da totalidade por fator relacionado ao princípio da conservação da integridade social.

Conservação da Integridade Social			
Fatores relacionados	Respostas Orgânicas (ANTES do câncer do filho)	Respostas Orgânicas (DEPOIS do câncer do filho)	Ruptura da Totalidade da mulher
Relação com amigos e familiares	Positiva (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Positiva (P1, P5, P6, P12)	Ausente: (P1, P5, P6, P12)
		Positiva somente com familiares muito próximos (P2, P7, P8, P13, P14)	
	Negativa (P3)	Negativa (P4, P10, P11)	Presente: (P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14)
	Inexistente (0)	Inexistente (P3, P9)	
Relação conjugal (namoro, união estável, casamento)	Estável (P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11)	Estável (0)	Ausente: (P4, P12, P14)
	Abalada (P1, P8, P13)	Abalada (P2, P6, P7, P10, P11)	
	Separada (P4, P5, P12)	Manteve-se separada (P4, P12)	
		Separação (P1, P3, P8, P9, P13)	
	Ocasional (0)	Ocasional (0)	
	Inexistente (P14)	Inexistente (P14)	
Confraternização com amigos e familiares em festas culturais (natal, ano novo, aniversários) (sentimentos da mulher)	Positivo (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13)	Positivo (P2, P3, P5, P7, P8, P12, P14) (0)	Ausente: (P2, P3, P5, P7, P8, P12, P14)
	Indiferente (P14)	Indiferente (P13)	
	Negativo (P3)	Negativo (P1, P4, P6, P9, P10, P11)	Presente: (P1, P4, P6, P9, P10, P11, P13)
Relação trabalho e dinheiro	Positiva (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Positiva (P12)	Ausente: (P12)
	Negativa (0)	Negativa (P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14)	Presente: (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14)

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: MÃES CUIDADORAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER:
ABORDAGEM À LUZ DA TEORIA DE LEVINE

Pesquisador: Patrícia Quintans Cundines Pacheco

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 89336318.1.0000.5285

Instituição Proponente: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 2.708.927

Apresentação do Projeto:

Pesquisa de doutorado que estuda "as repercussões para a saúde da mãe cuidadora de crianças e adolescentes com câncer". "Trata-se uma pesquisa qualitativa e serão participantes do estudo mães cuidadoras de crianças e adolescentes com câncer, independentemente do tipo de câncer. O cenário de pesquisa será uma Casa de Apoio à Criança Com Câncer Santa Teresa. Será realizada uma dinâmica fundamentada pelo referencial do Método de Criatividade e Sensibilidade, seguida de uma entrevista projetiva que será gravada e posteriormente transcrita para Análise de conteúdo". Critério de Inclusão: mãe biológica ou adotiva de criança/adolescente em tratamento do câncer que seja a principal responsável pelo cuidado direto e cotidiano de seu filho. Critério de Exclusão: mãe cuja criança/adolescente com câncer esteja em estado crítico ou em processo de morte no período da coleta de dados; mãe menor de 18 anos; mãe que apresente distúrbio mental ou cognitivo que impeça sua participação no estudo.

Objetivo da Pesquisa:

"Descrever os elementos do ambiente da mãe cuidadora de crianças e adolescentes com câncer. Analisar as repercussões para a saúde da mãe cuidadora de crianças e adolescentes com câncer. Discutir as possibilidades de cuidado de enfermagem para a mãe cuidadora de crianças e adolescentes com câncer com vistas à recuperação e/ou manutenção de sua saúde à Luz dos Princípios da Conservação de Levine".

Endereço: Av. Pasteur, 296

Bairro: Urca

CEP: 22.290-240

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21)2542-7796

E-mail: cep.unirio09@gmail.com